

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПАРАДИГМА ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКЦИИ ПО ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ

З. Пардаева¹

Аннотация:

В статье рассматриваются проблемы современной образовательной парадигмы организации лекции по литературоведческим дисциплинам при кредитно-модульной системе обучения. Особо выделяются 5 этапов организации и проведения лекционного занятия, такие, как «подготовительный этап организации образовательного процесса», «разработка технологической карты лекции», «подбор учебно-теоретической литературы», «подготовка лекционного материала» и «проведение лекции».

Ключевые слова: образовательная парадигма, лекция, кредитно-модульное обучение, информационная платформа NEMIS.

doi: <https://doi.org/10.2024/evxet863>

Организация лекционного занятия по литературоведческим дисциплинам при кредитно-модульной системе обучения является важной частью современной образовательной парадигмы организации учебного процесса по литературоведческим дисциплинам. [1] Она состоит из следующих учебно-методических процессов:

- 1) Подготовительный этап организации образовательного процесса;
- 2) Разработка технологической карты лекции;
- 3) Подбор учебно-теоретической литературы;
- 4) Подготовка лекционного материала;
- 5) Проведение лекции.

Рассмотрим каждый этап исходя из требований кредитно-модульной системы обучения на примере модуля «Литературное произведение» по дисциплине «Введение в литературоведение».

Первый этап «Подготовительный этап организации образовательного процесса» представляет собой подготовку нормативных документов – учебную программу, syllabus дисциплины, календарный план и их загрузку в приложение для обучающихся информационной системы управления процессами высшего образования «NEMIS», через которое осуществляется образовательная деятельность педагога и обучающихся, которая будет контролироваться офис регистратором. В меню «База предметов» преподаватель загружает по последовательности учебную программу и syllabus дисциплины (в меню «Ресурсы предмета»), тематику лекций (в меню «Темы предмета»), календарный план (в меню «Календарный план»), лекционные материалы (в меню «Ресурсы предмета»), задания по самостоятельной работе (в меню «Задачи предмета»).

Студент, осведомленный через информационную платформу заданиями к лекционной теме, должен готовиться к предстоящему занятию.

Второй этап «Разработка технологической карты лекции» предусматривает технологию организации лекционного занятия, при разработке которой учитывается

¹ Пардаева Зульфия Жураевна, доктор филологических наук, профессор Джизакского государственного педагогического университета

деятельность преподавателя и студентов, применяемые педагогические и информационные технологии, а также отведенное время на выполнение конкретных задач.

Третий этап «Подбор учебно-теоретической литературы» обязует преподавателя тщательно подготовить задания к освоению научно-теоретических знаний по теме лекции.

Основы научно-теоретических знаний по модулю «Литературное произведение» составляют: Основы литературоведения. Мещеряков В.П. Учебное пособие. – Москва: Дрофа, 2003; учебник Хализева Е.В. «Теория литературы». Издание 4-е исправленное, дополненное. М., Высшая школа. 2004; Есин А.В. Принципы и приемы анализа литературного произведения: учебное пособие. – М., 2009; Камилова С.Э. Теория литературы. Введение в литературоведение. Т., 2016. [7, 9, 4, 6]

К основам научно-теоретических знаний по модулю прилагаются: планы лекционных и семинарских занятий, образцы разработок к ним, опорные слова и выражения, вопросы и задания к теме, задания к самостоятельной работе, глоссарий, примерные разработки инновационных педагогических методов и приёмов по темам лекций и семинарских занятий, литературоведческий словарь терминов и понятий, рекомендуемая литература. [8]

На лекционных занятиях освещаются такие вопросы, как содержание и форма, тема, идея, проблема художественной литературы, сюжет и композиция литературного произведения. Хотя основное внимание уделено литературному произведению как художественному целому, в структуре модуля освещаются также литературные роды, виды и жанры, художественная речь, основы стихосложения.

При изучении данного модуля и примыкающих к ним тем, мы придерживались учениям В.Е.Хализева, В.П.Мещеряков, А.Б.Есина, С.Э.Камиловой, которые рекомендуют анализ произведения как путь к его интерпретации в той или иной мере всегда субъективно окрашенной. Авторы исходят из диалогической концепции искусства, согласно которой в рождении смысла произведения участвует читатель. [9, 7, 4, 6]

При разработке данного модуля учтено закрепление теоретико-литературных знаний, правильное использование терминологии и литературоведческих понятий при изучении и анализе литературно-критических материалов и художественных текстов.

В четвертом этапе «Подготовка лекционного материала» преподаватель должен подготовить лекционный материал исходя из современных требований подготовки учебных материалов.

В целях качественной организации вузовской лекции учтены принципы подготовки текста лекции: научность содержания, доступность и убедительность изложения, систематичность, ответственность, приоритет общечеловеческих ценностей.

Лекция должно отвечать научным, педагогическим и технологическим критериям: [5]

Пятый этап «Проведение лекции» предусматривает организацию лекции с эффективным результатом:

На лекции должно быть установлено педагогическое содружество между преподавателем и студентами;

Лекция должна соответствовать современному состоянию науки об изучаемом предмете;

Лекция должна содержать анализ методологии достижений, поисков данной науки и динамики её развития в ближайшие годы;

Лекция должна быть насыщена необходимым и достаточным терминологическим аппаратом;

Все новые термины и понятия должны разъясняться;

Визуальные наглядные пособия требуется использовать регулярно;

Соблюдать правила направленности изложения от легкого к трудному, от известного к неизвестному, от простого к сложному, от близкого к далекому;

Подбирать злободневные и близкие к реальной жизни факты;

Доска в процессе лекции использовать эстетично;

Убедительность изложения содержания лекции;

Вербальные средства (голос) поведения преподавателя в аудитории подкрепляются невербальными – жестами, мимикой, паузами и др.;

Убедительность лекции через доверие к профессионализму и личностным качествам преподавателя (направленность его на «объект-субъектные» или «субъект-субъектные» отношения);

Чувствует смену настроения аудитории и уверенно управляет этим процессом, устанавливая с ней контакт;

Изученный материал обобщается, выделяются и оформляются главные мысли и выводы;

Используются методические приёмы для повышения мотивации к изучению темы (актуальность, связь с потребностями, с реальной жизнью и практикой будущей профессии);

Осуществляется критический анализ различных точек зрения на отдельные научные положения лекции, показывается борьба гипотез и направлений;

Осуществляется критический анализ различных точек зрения на отдельные научные положения лекции, показывается борьба гипотез и направлений. [8]

Вывод: взаимодействие педагогической деятельности преподавателя и учебной деятельности студентов на основе сочетания требований принципов проблемности и мотивационного обеспечения учебного процесса способствует осуществлению интеграции лекции и самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов в рамках концентрированного учебного занятия при кредитно-модульной системе обучения.

Список использованной литературы:

[1]. *Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию системы организации образовательного процесса в высших образовательных учреждениях».* от 31.12.2020 г. № 824. https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/v_vyshshih_obrazovatelnyh_uchrejdeniyah_-_kreditno-modulnaya_sistema

[2]. Бусыгин А.Г. *Постановка вузовской лекции и оценка ее качества.* – Самара: Изд-во СГПУ, 2005. – 32 с.

[3]. Есин А.В. *Принципы и приемы анализа литературного произведения: учебное пособие.* – М., 2009.

[4]. Загвязинский В.И. *Вузовская лекция в структуре современного учебного процесса / В.И. Загвязинский // Образование и наука.* 2014. №2. – С. 34-46.

[5]. Ибрагимов Г.И., Гайнутдинов Р. Г. *Лекция в вузе: теория, история, практика: монография / Г.И. Ибрагимов, Р. Г. Гайнутдинов; под ред. Г.И. Ибрагимова.* – Казань: Редакционно-издательский центр «Школа», 2017. – 196 с.

[6]. Камилова С.Э. *Теория литературы. Введение в литературоведение.* Т., 2016.

[7]. Мещеряков В.П. *Учебное пособие.* – Москва: Дрофа, 2003.

- [8]. Пардаева З.Ж. Основы литературоведения. Учебное пособие. Германия. LAMBERT. 2022.
- [9]. Хализев Е.В. Теория литературы. Издание 4-е исправленное, дополненное. М., Высшая школа. 2004.